

Artigo

Contribuições dos estudos de caso na avaliação de visualizações de dados para tomada de decisão em serviços de saúde

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424001>

Samuel dos Santos

<https://orcid.org/0009-0006-0111-2778>

Jáed Fonseca Toledo

<https://orcid.org/0009-0006-7114-6236>

Rodrigo Bamondes Santos

<https://orcid.org/0009-0002-3107-5075>

Matheus Rangel Haddad

<https://orcid.org/0009-0009-3041-6756>

Eliane Antônio Simões

<https://orcid.org/0000-0002-0738-2625>

Fabício José Piacente

<https://orcid.org/0000-0002-1333-0573>

Carlos Hideo Arima

<https://orcid.org/0000-0001-7922-0943>

Marcelo Duduchi Feitosa

<https://orcid.org/0000-0002-0969-4737>

Márcia Ito

<https://orcid.org/0000-0003-4799-2433>

Resumo

O estudo de caso consolidou-se como uma metodologia de pesquisa amplamente reconhecida, permitindo a compreensão aprofundada e contextualizada de fenômenos complexos em situações reais por meio de abordagem qualitativa. Este artigo tem como objetivo identificar as contribuições dos estudos de caso aplicados à visualização de dados na tomada de decisão em serviços de saúde. A relevância do tema decorre da importância da visualização de dados como ferramenta para apoiar processos decisórios, fornecendo elementos para melhorar a qualidade das decisões. A pesquisa adotou um delineamento exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, utilizando questionário e entrevistas semiestruturadas com profissionais especialistas na aplicação de estudos de caso. Os resultados mostraram que, embora a experiência com estudos de caso seja relativamente frequente

entre os participantes, a aplicação direcionada à avaliação de sistemas com recursos de

visualização de dados em saúde ainda é limitada. Ainda assim, houve consenso sobre os benefícios da metodologia, destacando-se sua capacidade de identificar problemas, compreender necessidades e expectativas dos usuários, refinar requisitos, mitigar riscos, validar soluções antes da implantação e avaliar sistemas complexos. As entrevistas complementaram esses achados, com especialistas de diversas áreas reconhecendo os estudos de caso como estratégia adequada para analisar fenômenos complexos em contextos reais. Os resultados indicam que a integração entre estudos de caso e visualização de dados constitui uma abordagem metodológica eficaz para aprimorar a análise e o uso da informação em saúde, fornecendo subsídios para decisões mais fundamentadas, ágeis e contextualizadas. Embora a generalização dos resultados seja limitada, a metodologia mostrou-se útil para apoiar a tomada de decisão, democratizar o acesso às informações e aprimorar processos organizacionais.

Palavras-chave: Estudo de caso. Visualização de dados. Tomada de decisão. Serviços em saúde. Sistemas de apoio à decisão.

Abstract

The case study has established itself as a widely recognized research methodology, enabling in-depth and contextualized understanding of complex phenomena in real-world situations through a qualitative approach. This article aims to identify the contributions of case studies applied to data visualization in decision-making within healthcare services. The relevance of this topic lies in the importance of data visualization as a tool to support decision-making processes, providing elements to enhance the quality of decisions. The research adopted an exploratory-descriptive design with a qualitative approach, employing questionnaire and semi-structured interviews with professionals experienced in applying case studies. The results showed that, although participants frequently had experience with case studies, their use specifically for evaluating systems with data visualization resources in healthcare remains limited. Nevertheless, there was consensus regarding the benefits of the methodology, highlighting its ability to identify problems, understand user needs and expectations, refine requirements, mitigate risks, validate solutions prior to implementation, and evaluate complex systems. The interviews complemented these findings, with specialists from different fields recognizing case studies as an appropriate strategy to analyze complex phenomena in real-world contexts. The results indicate that integrating case studies and data visualization constitutes an effective methodological approach to enhance the analysis and use of information in healthcare, providing support for more informed, timely, and contextualized decisions. Although the generalization of results is limited, the methodology proved useful in supporting decision-making, democratizing access to information, and improving organizational processes.

Keywords: Case study. data visualization. Decision-making. Health care services. Decision support systems.

1. Introdução

O estudo de caso consolidou-se como um método reconhecido no meio acadêmico e científico por proporcionar uma abordagem sistemática para a compreensão e contextualização de fenômenos complexos. Ao diferenciar-se de métodos exclusivamente quantitativos, essa estratégia permite uma análise integrada de processos e sistemas em seu contexto real de operação, favorecendo a identificação de variáveis, inter-relações e dinâmicas que influenciam o desempenho organizacional (Yin, 2015).

O ponto forte do estudo de caso é a sua capacidade de investigar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto autêntico, especialmente quando

as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. Essa abordagem permite uma análise holística e detalhada, capturando a complexidade e as dimensões contextuais que métodos estatísticos muitas vezes não conseguem abranger (Yin, 2015).

No campo da engenharia de produção e gestão de serviços, a visualização de dados destaca-se como um recurso para apoiar a análise e a tomada de decisão. Essa área dedica-se ao *design*, desenvolvimento e aplicação de representações gráficas geradas por computador, que integram dados provenientes de diferentes fontes. Uma interface de visualização eficaz facilita a interpretação das informações, permitindo que os tomadores de decisão identifiquem desvios, padrões e relações, e formulem conclusões de maneira mais precisa (Hussain *et al.*, 2021).

Especificamente, no contexto da saúde, a visualização de dados é um campo que demanda aprimoramento contínuo por meio de recomendações técnicas e do desenvolvimento de ferramentas otimizadas (como os painéis e relatórios interativos) para garantir a eficácia na análise e no uso da informações. Nessa perspectiva, considera-se que o estudo de caso pode representar uma abordagem metodológica adequada para explorar e compreender de forma mais aprofundada o uso da visualização de dados em processos decisórios, contribuindo potencialmente para o aperfeiçoamento das práticas de gestão e análise da informação em saúde (Gesicho; Babic, 2021).

2. Objetivo

O objetivo geral deste trabalho é identificar e analisar quais as contribuições dos estudos de caso aplicados à visualização de dados na tomada de decisão em serviços de saúde.

Os objetivos específicos são:

- a) realizar uma revisão da literatura para identificar abordagens, lacunas e tendências relacionadas ao uso de estudos de caso na avaliação de visualizações de dados em saúde;
- b) investigar, por meio de um questionário online, a percepção sobre o impacto dos estudos de caso na melhoria da visualização de dados para tomada de decisão em serviços de saúde;
- c) obter percepções qualitativas, por meio de entrevistas com especialistas, sobre práticas, desafios e recomendações relacionadas ao uso de estudos de casos para melhorias nas visualizações aplicados a tomada de decisão em serviços de saúde;
- d) integrar e analisar os resultados obtidos de forma qualitativa, a fim de identificar convergências e evidências sobre as contribuições dos estudos de caso na visualização de dados em saúde para a melhoria da tomada de decisão.

3. Referencial Teórico

Estudo de caso é um dos vários métodos de pesquisa científica, sendo uma estratégia adequada para investigar fenômenos contemporâneos em seus contextos reais, especialmente quando as fronteiras entre o objeto de estudo e o ambiente não são claramente definidas (Yin, 2015). Essa abordagem permite uma compreensão detalhada de situações complexas e dinâmicas, oferecendo subsídios para novos entendimentos e para a formulação de hipóteses aplicáveis a contextos semelhantes. Além disso, o estudo de caso favorece a análise integrada de variáveis, processos e interações, permitindo identificar padrões e relações que dificilmente seriam capturados por métodos exclusivamente quantitativos.

A visualização de dados, por sua vez, consiste em uma técnica de representação gráfica de informações, com o objetivo de facilitar a interpretação e o uso de grandes volumes de dados. Essa prática tem sido adotada em processos organizacionais, pois favorece a identificação de padrões, correlações e anomalias que poderiam não ser evidentes em análises tabulares (Sironi *et al.*, 2022). O uso de gráficos, painéis e diagramas interativos contribui para a construção de uma compreensão mais intuitiva e ágil dos fenômenos analisados, apoiando o raciocínio analítico e a comunicação de resultados (Chen *et al.*, 2021; Peng *et al.*, 2022).

No contexto da saúde, a visualização de dados tem se mostrado um recurso importante para o apoio à tomada de decisão. A clareza visual das informações facilita o monitoramento de indicadores, a formulação de hipóteses e a definição de estratégias baseadas em evidências. Abordagens como a narrativa de dados (*data storytelling*) ampliam a compreensão e a retenção das informações, favorecendo decisões mais precisas e fundamentadas (Lezcano Airdi *et al.*, 2021). Ao permitir que gestores e profissionais interpretem dados complexos de forma rápida e confiável, a visualização de dados contribui para a otimização de processos, o aprimoramento de serviços e a identificação de oportunidades de melhoria.

A revisão da literatura identificou um número crescente de estudos, especialmente a partir de 2020, que empregam o estudo de caso como metodologia central em investigações sobre visualização de dados aplicada à tomada de decisão em saúde. Observou-se que a maior parte das pesquisas concentrou-se na avaliação de soluções existentes (Bastwadkar *et al.*, 2020, Gomanie *et al.*, 2020, Widanagamaachchi *et al.*, 2022, Florensa *et al.*, 2023, Jonnalagadda *et al.*, 2022, Hussain *et al.*, 2021, Linhares *et al.*, 2023, Mohedano-Munoz *et al.*, 2023, Carrizales-Espinoza, 2022, Peng *et al.*, 2022 e Wang *et al.*, 2021) e nos benefícios do uso de recursos visuais para apoiar gestores e profissionais (Kilaru *et al.*, 2024, Chen *et al.*, 2021 e Sironi *et al.*, 2022). Outras investigações propuseram novos processos (Phillips-Wren *et al.*, 2020 e Aylett-Bullock *et al.*, 2021), ferramentas e recomendações para aprimorar a prática da visualização de dados, enquanto uma parcela menor abordou o levantamento de requisitos e oportunidades de melhoria em sistemas já implantados (Gesicho; Babic, 2022, Lezcano Airdi *et al.*, 2021 e Elshehaly *et al.*, 2022). Esses estudos evidenciam o potencial do estudo de caso para explorar contextos complexos e compreender a interação entre usuários, sistemas e informações visuais.

Além disso, a integração entre estudo de caso e visualização de dados permite uma análise mais completa, ao combinar informações qualitativas sobre percepção, experiência e comportamento dos usuários com dados quantitativos. Essa abordagem facilita a identificação de desafios e oportunidades de melhoria, tornando a pesquisa mais abrangente e aplicável à realidade dos serviços de saúde.

4. Método

Esta pesquisa é de caráter exploratório-descritivo e adota uma abordagem qualitativa. É considerada exploratória, pois busca compreender as contribuições dos estudos de caso na visualização de dados aplicada à tomada de decisão em serviços de saúde. Ao mesmo tempo, possui caráter descritivo, por utilizar procedimentos de levantamento de dados, como questionários e entrevistas semiestruturadas, que permitem identificar as percepções dos participantes em relação ao tema.

Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo comitê de ética interno da instituição, garantindo a condução ética de todas as etapas com os participantes. Todos os procedimentos foram realizados em conformidade com as normas éticas vigentes, utilizando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). No questionário online, o TCLE foi disponibilizado em formato digital, e nas entrevistas, apresentado em versão impressa, sendo obtida a concordância formal antes do agendamento das sessões.

O questionário foi elaborado com perguntas claras e objetivas, alinhadas aos objetivos do estudo, visando avaliar os benefícios dos estudos de caso aplicados à visualização de dados na tomada de decisão em serviços de saúde. Perguntas de triagem foram incluídas no início do formulário para excluir respondentes sem experiência prévia com estudos de caso. A elaboração das questões baseou-se em artigos previamente identificados na revisão da literatura e foram disponibilizadas em português e inglês, sendo distribuídas por e-mail a autores de artigos, professores e pesquisadores da área. Os resultados do questionário serviram como base para a formulação das perguntas das entrevistas semiestruturadas, garantindo consistência e complementaridade entre as etapas de coleta de dados (Tabela 1).

Tabela 1 Perguntas do questionário.

Português	English
Perguntas de triagem	Screening questions
Você já organizou uma pesquisa acadêmica ou profissional que utilizou a metodologia de estudo de caso como instrumento de coleta de dados?	Have you ever conducted an academic or professional research project that used the case study methodology as a data collection tool?
Essa pesquisa foi direcionada à avaliação de um sistema ou módulo de sistema?	Was this research focused on evaluating a system or system module?
O sistema ou módulo de sistema avaliado tinha como foco a geração de informações para apoio à tomada de decisões (por exemplo: tabelas, gráficos, dashboards ou similares)?	Was the system or system module designed to generate information to support decision-making (e.g., tables, charts, dashboards, or similar)?

As decisões apoiadas pelo sistema ou módulo de sistema estavam relacionadas a serviços de saúde?	Were the decisions supported by the system or system module related to healthcare services?
Perguntas com escala de Likert	Likert scale questions
Escala: Discordo totalmente, discordo, neutro, concordo, concordo totalmente	Scale: Strongly disagree, disagree, neutral, agree, strongly agree
O estudo de caso...	The case study...
... me ajudou a identificar problemas de desenvolvimento do software	... helped me identify issues in the software development
... contribuiu para uma melhor compreensão das necessidades e expectativas dos usuários	... contributed to a better understanding of user needs and expectations
... influenciou o desenho ou redesenho de interfaces do software	... influenced the design or redesign of software interfaces
... melhorou a comunicação entre as equipes de desenvolvimento e as demais partes interessadas	... improved communication between development teams and stakeholders
... forneceu dados que apoiaram decisões no projeto	... provided data that supported project decision-making
... ajudou a identificar funcionalidades do software que precisavam ser Aprimoradas	... helped identify software features that needed improvement
... foi útil para refinar os requisitos do sistema	... was useful to refine system requirements
... contribuiu para a identificação e mitigação de riscos	... contributed to risk identification and mitigation
... melhorou a avaliação da usabilidade geral do sistema	... improved overall system usability assessment
... ajudou na priorização do <i>roadmap</i> do produto	... helped in prioritizing the product roadmap
... contribuiu para validar a solução antes da implantação	... supported validation of the solution before deployment
As lições aprendidas foram aplicadas em outros projetos	Lessons learned were applied in other projects
... ajudou a documentar boas práticas e desafios	... helped document best practices and challenges
... foi eficaz para avaliar sistemas complexos	... was effective in evaluating complex systems
Eu recomendaria o uso de estudo de caso para análise de outros desenvolvimentos de software para suporte à decisão em saúde	I would recommend using case studies in healthcare decision-support systems development projects
Eu recomendaria o uso de estudo de caso para análise de outros desenvolvimentos de software para suporte à decisão em outros contextos não relacionados à saúde	I would recommend using case studies in decision-support systems development projects in other contexts
Eu recomendaria o uso de estudo de caso em outros contextos de desenvolvimento de software não relacionados à tomada de decisão	I would recommend using case studies in systems development projects not related to decision-making
Perguntas abertas	Open-ended questions
Qual foi o principal aprendizado ou resultado obtido com o estudo de caso?	What was the main lesson or outcome obtained from the case study?
Você utilizaria novamente a metodologia de estudo de caso em outras análises?	Would you use the case study methodology again in future analyses?
Por que você utilizaria novamente a metodologia de estudo de caso em outras análises?	Why would you choose to use the case study methodology again?

Fonte: Elaborada pelos autores.

Após a aplicação do questionário, realizaram-se entrevistas semiestruturadas para investigar a percepção de especialistas sobre a contribuição dos estudos de caso na visualização de dados aplicada à tomada de decisão. Foi elaborado um roteiro padronizado, contemplando apresentação do entrevistador, contextualização do estudo e perguntas relacionadas à experiência profissional dos

participantes, incluindo trajetória, cargo, tempo de atuação e atribuições. As questões abordaram a experiência prévia com estudos de caso, benefícios e limitações identificadas, bem como suas contribuições para a visualização de dados e para a qualidade das decisões em saúde. As entrevistas ocorreram de forma virtual, via Microsoft Teams, entre 10 e 24 de junho de 2025, com quatro professores doutores e pesquisadores selecionados por sua experiência prévia com estudos de caso. A Tabela 2 apresenta a organização dos tópicos abordados em cada etapa da entrevista, assim como os tempos utilizado em cada etapa.

Tabela 2 Roteiro das entrevistas.

Duração	Tópicos / Perguntas
2 minutos	Apresentação do entrevistador (nome, curso e instituição)
3 minutos	Apresentação do projeto (tema, subtema, título, proposição, questão de pesquisa e objetivos)
50 minutos	<p>Apresentação do entrevistado</p> <ul style="list-style-type: none"> - Experiência profissional: <ul style="list-style-type: none"> - Breve resumo sobre a trajetória profissional - Experiências marcantes nessa trajetória - Cargo atual e a quanto tempo o ocupa - Atribuições do cargo atual - Estudos de caso: <ul style="list-style-type: none"> - Qual a experiência com estudos de caso? - Quais os principais benefícios e limitações dos estudos de caso? - Já realizou algum estudo de caso na área de tecnologia da informação? - Caso positivo, quais foram as principais contribuições advindas da realização dos estudos de caso? - Levando em consideração que a visualização de dados é base para a compreensão e análise da tomada de decisão, você acredita que estudos de caso relacionados à visualização de dados em saúde podem contribuir para melhorar a tomada de decisão? Se sim, por quê? - Nosso estudo visa identificar como os estudos de caso sobre visualização de dados em sistemas de informação de suporte à decisão em serviços de saúde contribuem para a melhoria da qualidade das decisões. Na sua opinião quais seriam as contribuições dos estudos de caso com base na questão que nosso estudo visa responder? - Quais os desafios e recomendações relacionadas ao uso de estudos de casos para melhorias nas visualizações em sistemas de informação voltados à decisão em serviços de saúde?
2 minutos	Agradecimentos e despedida

Fonte: Elaborada pelos autores.

A análise dos dados coletados por meio do questionário e das entrevistas semiestruturadas seguiu procedimentos qualitativos, com foco na interpretação e organização das respostas em categorias temáticas. As respostas abertas do questionário foram examinadas para identificar padrões recorrentes, aspectos relevantes e percepções sobre os benefícios e limitações do uso de estudos de caso na visualização de dados aplicada à tomada de decisão em serviços de saúde. Paralelamente, as entrevistas foram transcritas e submetidas à análise de conteúdo, permitindo sistematizar informações sobre experiências, práticas e recomendações dos especialistas. Essa abordagem possibilitou a integração dos resultados das duas etapas, destacando convergências, divergências e evidenciando como o estudo de caso contribui para a compreensão e melhoria do processo decisório no contexto estudado.

5. Resultado e Discussão

5.1. Questionário

A pesquisa foi direcionada à avaliação de um sistema ou módulo de sistema?	-	N	S	-	-	-	-	-	-	N	-	S	-	N	N	N	N	S	S	S	N	N	S
O sistema ou módulo de sistema avaliado tinha como foco a geração de informações para apoio à tomada de decisões (por exemplo: tabelas, gráficos, dashboards ou similares)?	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	N	N	S	S	S	S	S	S	N	S	
As decisões apoiadas pelo sistema ou módulo de sistema estavam relacionadas a serviços de saúde?	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	N	-	N	N	S	N	N	S	S	S	N	S	
Perguntas escala Likert. Escala: Discordo Totalmente (DT),Discordo (D),Neutro (N), Concordo (C), Concordo Totalmente (CT)																							
O estudo de caso...																							
... me ajudou a identificar problemas de desenvolvimento do software	-	-	CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	DT	C	N	D	CT	CT	CT	CT	N	
... contribuiu para uma melhor compreensão das necessidades e expectativas dos usuários	-	-	CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	DT	C	CT	C	CT	CT	CT	CT	C	
... influenciou o desenho ou redesenho de interfaces do software	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	DT	C	N	C	CT	CT	N	CT	C	
... melhorou a comunicação entre as equipes de desenvolvimento e as demais partes interessadas	-	-	CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	DT	C	CT	C	C	CT	N	CT	C	
... forneceu dados que apoiaram decisões no projeto	-	-	CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	DT	C	CT	CT	CT	CT	C	CT	C	
... ajudou a identificar funcionalidades do software que precisavam ser aprimoradas	-	-	CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	DT	C	N	C	C	CT	N	N	C	
... foi útil para refinar os requisitos do sistema	-	-	CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	DT	C	N	CT	C	CT	N	CT	C	
... contribuiu para a identificação e mitigação de riscos	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	DT	C	CT	N	C	CT	N	CT	C	
... melhorou a avaliação da usabilidade geral do sistema	-	-	CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	DT	C	CT	C	C	CT	N	CT	C	
... ajudou na priorização do roadmap do produto	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	DT	C	N	C	C	CT	N	CT	N	
... contribuiu para validar a solução antes da implantação	-	-	CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	CT	C	CT	C	C	CT	N	CT	C	
As lições aprendidas foram aplicadas em outros projetos	-	-	CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	DT	C	C	CT	C	CT	CT	CT	N	
... ajudou a documentar boas práticas e desafios	-	-	CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	DT	N	CT	C	CT	CT	CT	CT	N	
... foi eficaz para avaliar sistemas complexos	-	-	CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	DT	N	CT	CT	C	CT	N	CT	C	
Eu recomendaria o uso de estudo de caso para análise de outros desenvolvimentos de software para suporte à decisão em saúde	-	-	CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	D	CT	CT	CT	CT	CT	C	CT	C	
Eu recomendaria o uso de estudo de caso para análise de outros desenvolvimentos de software para suporte à decisão em outros contextos não relacionados à saúde	-	-	CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	D	CT	CT	CT	C	CT	N	CT	C	
Eu recomendaria o uso de estudo de caso em outros contextos de desenvolvimento de software não relacionados à tomada de decisão	-	-	CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	D	CT	CT	CT	C	CT	N	CT	C	

Fonte: Elaborada pelos autores.

As possíveis respostas às perguntas de triagem foram “Sim” ou “Não”, apresentadas na **Tabela 3** sob as abreviações “S” e “N”. Já os itens avaliados por meio da escala *Likert*, as opções de resposta foram “Discordo Totalmente”, “Discordo”, “Neutro”, “Concordo” e “Concordo Totalmente”, representadas de forma abreviada na **Tabela 3**, “DT”, “D”, “N”, “C” e “CT”, respectivamente. Ressalta-se que as colunas destacadas dos respondentes 13 e 14, foram desconsideradas em virtude de problemas técnicos identificados durante o processamento dos dados.

Tabela 4 Questionário - perguntas abertas.

Perguntas abertas
Qual foi o principal aprendizado ou resultado obtido com o estudo de caso?
03. Nem sempre o que queremos entregar ao nosso cliente coincide realmente com sua necessidade e desejo. Tivemos que redefinir alguns objetivos e metas ao final da pesquisa.
15. A troca de experiência e a forma como se mostrou eficaz foi o principal resultado.
16. Com o estudo de caso foi possível identificar problemas complexos e aplicar processos para tomada de decisão baseada na inspiração, ideação e implementação.
17. Foi possível entender melhor os requisitos que já são aplicados em plataformas já disponíveis no mercado obtendo assim insights para os atuais e os novos requisitos.

18. O principal aprendizado ou resultado de um estudo de caso geralmente é a compreensão aprofundada de um fenômeno específico em seu contexto geral, permitindo a identificação de padrões, desafios e potenciais soluções.
19. Os sistemas de suporte à decisão clínica ajudam a padronizar decisões, reduzir erros médicos e melhorar a qualidade do atendimento. Estudos demonstram que, quando bem integrados ao fluxo de trabalho, esses sistemas aumentam a adesão a diretrizes clínicas.
20. Que pesquisas na área de humanas se desenvolvem em contextos únicos.
21. Ele possibilita uma visão específica do objeto pesquisado.
22. A criação dos relatórios específicos para cada tipo de departamento.

Você utilizaria novamente a metodologia de estudo de caso em outras análises? Por quê?

03. Sim. Porque os resultados obtidos foram sempre muito satisfatórios e importantes para nossos projetos.
15. Sim. Porque através de estudos de casos, se vê outras possibilidades e olhares.
16. Sim. Porque o estudo de caso envolve a pesquisa aplicada, a compreensão aprofundada de fenômenos sociais, educacionais, organizacionais ou tecnológicos. Permitindo um aprofundamento no contexto real, integra teoria e prática, envolve flexibilidade metodológica (estudo qualitativo, quantitativo ou misto) e favorece a aplicação prática.
17. Sim. Possibilidade de acelerar o processo de levantamento de requisitos e com isso também maior assertividade nas funcionalidades desenvolvidas.
18. Sim. Estudos de caso podem promover o desenvolvimento de habilidades como análise crítica, resolução de problemas e tomadas de decisões, tanto em nível individual quanto em equipe.
19. Sim. A metodologia de estudo de caso é especialmente adequada para análises de sistemas de software em saúde, pois permite uma compreensão aprofundada do contexto real de uso, considerando fatores técnicos, humanos e organizacionais. Sua aplicação possibilita observar múltiplas variáveis inter-relacionadas, oferecendo uma visão completa do impacto do sistema na prática clínica. Além disso, fornece resultados concretos e aplicáveis, úteis para orientar melhorias contínuas. Por sua flexibilidade e riqueza de dados qualitativos e quantitativos, é uma abordagem valiosa e replicável em diferentes cenários de saúde.
20. Sim. Porque fiquei satisfeito com o resultado.
21. Sim. Porque essa metodologia propicia um aprofundamento no objeto de estudo.
22. Sim. Porque através do estudo de caso conseguimos visualizar e entender melhor o desenvolvimento do projeto.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Observa-se, na **Tabela 4**, que os números que precedem as respostas às perguntas abertas representam a identificação anonimizada dos participantes do estudo.

5.2. Entrevistas

Complementarmente aos resultados obtidos por meio do questionário, apresentam-se, a seguir, os resultados das entrevistas, iniciando-se pela caracterização dos perfis dos quatro participantes, que possuem trajetórias acadêmicas e profissionais distintas, mas têm em comum a experiência com sistemas de informação e a utilização de estudo de caso. O primeiro atuou no setor educacional, em funções administrativas e como docente. O segundo, por sua vez, dedica-se à docência e à coordenação na área de Engenharia Mecânica, com experiência no desenvolvimento de projetos aplicados à indústria. O terceiro reúne formação em psicologia cognitiva e computação, aliada à experiência como professor e pesquisador. O quarto seguiu sua trajetória na controladoria e consultoria empresarial, incluindo atuação em perícias judiciais em sistemas de informação, além da docência e da pesquisa. Desse modo, embora apresentem formações diferentes, todos têm experiência acadêmica e profissional relacionada ao uso de estudos de caso, o que contribui para a análise a partir de diferentes perspectivas.

A partir dessas experiências, evidencia-se a compreensão dos entrevistados acerca do uso do estudo de caso como abordagem metodológica. Diante disso, o estudo de caso foi reconhecido por todos como uma estratégia adequada para a análise de fenômenos em contextos reais. O primeiro entrevistado relatou experiências em processos de gestão escolar e implementação de mudanças; o

segundo destacou sua utilização no doutorado para mapear a cadeia de desenvolvimento de um produto tecnológico; o terceiro mencionou estudos com pacientes neurológicos e em ambientes de ensino e produção; e o quarto afirmou que cada projeto de consultoria por ele conduzido pode ser caracterizado como estudo de caso, dada a necessidade de imersão no problema e compreensão das variáveis envolvidas. No entanto, todos ressaltaram a limitação do método quanto à generalização dos resultados e reforçaram a necessidade de planejamento rigoroso e protocolos estruturados para assegurar validade e replicação. O quarto entrevistado enfatizou ainda a distinção entre estudos de caso únicos e múltiplos, apontando maior robustez e consistência nos múltiplos.

Com base nas experiências metodológicas, os entrevistados discutiram a utilização da visualização de dados para organizar e interpretar as informações analisadas. Houve consenso quanto a visualização de dados como elemento de suporte ao processo decisório em diferentes contextos. O primeiro entrevistado destacou a aplicação de painéis na educação, sugerindo sua adaptação à saúde; o segundo entrevistado relatou a aplicação da visualização de dados na identificação e redução de restrições operacionais em ambientes hospitalares, fundamentando-se em práticas oriundas da indústria, como o *Lean Healthcare*; o terceiro descreveu um estudo em que a análise visual permitiu adaptar um sistema de comunicação assistiva às necessidades de uma paciente neurológica; e o quarto reforçou que as visualizações devem ser compatíveis com os processos decisórios da organização, sejam painéis, prontuários eletrônicos ou tabelas, desde que ajustados ao usuário e ao contexto. De modo geral, os entrevistados destacaram que a visualização de dados não deve ser compreendida apenas como representação gráfica, mas como mecanismo de identificação de padrões, tendências e comportamentos. Com isso, esse aspecto mostra-se pertinente em estudos de caso, que frequentemente abordam fenômenos de difícil controle, exigindo análise qualitativa detalhada.

A análise das entrevistas permite compreender que há consenso quanto à relevância do estudo de caso como estratégia metodológica e quanto à utilidade da visualização de dados como recurso para o suporte à decisão. Dessa maneira, ressalta-se, ainda, a ênfase atribuída ao rigor metodológico, à clareza na definição do problema e à adequação da visualização de acordo com o contexto. Com base nisso, as evidências obtidas corroboram a premissa de que os estudos de caso, quando planejados com rigor e aliados a métodos apropriados de visualização de dados, podem fornecer subsídios para a melhoria da qualidade das decisões, inclusive no setor de saúde. A transferência de conceitos entre áreas como educação, engenharia e consultoria reforça o potencial de adaptação dessas estratégias em diferentes contextos, desde que respeitadas as especificidades de cada realidade.

Assim, a **Tabela 5** apresenta o perfil dos participantes, formação, cargo ou função atual e experiência com estudos de caso.

Tabela 5 Participantes das entrevistas.

Entrevistado	Formação	Cargo ou função atual	Experiência com estudos
--------------	----------	-----------------------	-------------------------

			de caso?
Entrevistado 1	Doutor em Engenharia Elétrica	Professor de Pós-Graduação e Pesquisador	Sim
Entrevistado 2	Doutor em Engenharia Mecânica	Professor e Coordenador de Ensino Superior	Sim
Entrevistado 3	Doutor em Psicologia	Professor de Pós-Graduação e Pesquisador	Sim
Entrevistado 4	Doutor em Controladoria	Professor de Pós-Graduação e Pesquisador	Sim

Fonte: Elaborada pelos autores.

A análise dos resultados obtidos por meio do questionário e das entrevistas permitiu compreender o perfil dos participantes, suas experiências com a metodologia e pontos de vista sobre sua aplicação, especialmente em contextos que envolvem a visualização de dados no apoio à tomada de decisão. Nesse contexto, os resultados do questionário mostraram que, dos 20 respondentes, a maioria já havia utilizado o estudo de caso em pesquisas acadêmicas ou profissionais, porém, poucos aplicaram em sistemas que incorporam recursos de visualização de dados em saúde. Essa diferença evidencia um desafio entre o uso da metodologia e sua aplicação em contextos de visualização de dados na área da saúde. Entretanto, as respostas revelaram benefícios, como a identificação de problemas, a compreensão das necessidades dos usuários, o refinamento de requisitos, validação de soluções, a intenção de reutilizar e recomendar a metodologia reforça sua utilização.

De forma complementar, as entrevistas melhoraram a compreensão dos resultados obtidos no questionário, ao explorarem as experiências práticas dos participantes. Embora provenientes de áreas distintas, todos reconheceram o estudo de caso como metodologia para investigar situações complexas em contextos reais, ressaltando, contudo, a relevância do rigor metodológico e da definição clara do problema de pesquisa. Nessa perspectiva, destacou-se também a visualização de dados como elemento de apoio a análise e a tomada de decisão, não apenas como representação gráfica, mas como ferramenta capaz de revelar padrões, tendências e relações. Dessa maneira, os achados das entrevistas corroboram e ampliam as evidências apresentadas pelo questionário, indicando que o estudo de caso contribui para decisões fundamentadas.

6. Considerações Finais

O presente estudo teve como objetivo identificar e analisar as contribuições dos estudos de caso aplicados à visualização de dados na tomada de decisão em serviços de saúde. A análise dos resultados obtidos, por meio de questionário e entrevistas com especialistas, evidencia que a metodologia de estudo de caso é eficaz para compreender fenômenos complexos em contextos reais, oferecendo suporte à análise detalhada das informações e ao aprimoramento das decisões.

Os dados do questionário demonstraram que a maior parte dos participantes reconhece o estudo de caso como uma metodologia que contribui para a identificação de problemas, o refinamento de requisitos, a validação de soluções e a melhoria da comunicação entre equipes. Por sua vez, as entrevistas aprofundaram essa compreensão, evidenciando que a integração entre estudos de caso e visualização de dados permite organizar e interpretar informações de forma contextualizada, apoiar decisões fundamentadas e adaptar práticas aos diferentes ambientes de atuação, considerando fatores técnicos, humanos e organizacionais.

Além disso, os especialistas destacaram que a aplicação rigorosa do estudo de caso, com protocolos bem definidos, aumenta a confiabilidade e a replicabilidade das análises, fortalecendo a utilidade da metodologia na prática. Ao mesmo tempo, reconheceu-se que os resultados obtidos em estudos de caso são específicos ao contexto analisado, o que reforça a necessidade de planejamento criterioso para que os achados possam subsidiar decisões futuras em contextos semelhantes.

A pesquisa também evidenciou a escassez de investigações que integrem simultaneamente estudos de caso, visualização de dados e tomada de decisão em saúde, o que sugere a relevância de estudos adicionais que explorem mais detalhadamente essas interações. Nesse sentido, a continuidade da investigação permitirá consolidar boas práticas, ampliar a base teórica existente e contribuir para o desenvolvimento de recursos de visualização de dados mais eficazes para apoio à decisão, especialmente em serviços de saúde.

Com base nos resultados obtidos, recomenda-se que futuras pesquisas ampliem a amostra de participantes, incluam profissionais com experiência prévia em estudos de caso e visualização de dados, e considerem múltiplos contextos de aplicação. A integração entre evidências coletadas, análise sistemática e práticas aplicadas pode fornecer subsídios sólidos para gestores e pesquisadores, promovendo decisões mais precisas, contextualizadas e fundamentadas, reforçando a relevância do estudo de caso como ferramenta metodológica estratégica no setor de saúde.

7. Referências

AYLETT-BULLOCK, J.; CUESTA-LAZARO, C.; QUERA-BOFARULL, A.; KATTA, A.; PHAM, K. H.; HOOVER, B.; STROBELT, H.; JIMENEZ, R. M.; SEDGEWICK, A.; EVERS, E. S.; KENNEDY, D.; HARLASS, S.; MAINA, A. G. K.; HUSSIEN, A.; LUENGO-OROZ, M. **Operational response simulation tool for epidemics within refugee and IDP settlements: A scenario-based case study of the Cox's Bazar settlement.** PLoS Computational Biology. 2021. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1009360.

BASTWADKAR, M.; MCGREGOR, C.; BALAJI, S. A cloud based big data health-analytics-as-a-service framework to support low resource setting neonatal intensive care unit. **ACM International Conference Proceeding Series.** 2020. DOI: 10.1145/3418094.3418130.

CHEN, W.; ZHANG, W.; LI, L. Precise transmission for covid-19 information: Based on China's experience. **International Journal of Environmental Research and Public Health**. 2021. DOI: 10.3390/ijerph18063015.

ELSHEHALY, M.; SOHAL, K.; LAWTON, T.; BRYANT, M.; MON-WILLIAMS, M. Creative Visualisation Opportunities Workshops: A Case Study in Population Health. Proceedings - 2022 **IEEE 9th Workshop on Evaluation and Beyond - Methodological Approaches to Visualization**, BELIV 2022. 2022. DOI: 10.1109/BELIV57783.2022.00006.

FLORENSA, D.; MATEO-FORNES, J.; LOPEZ SORRIBES, S.; TUCA, A. T.; SOLSONA, F.; GODOY, P. Exploring Cancer Incidence, Risk Factors, and Mortality. In the **Lleida Region: Interactive, Open-source R Shiny Application for Cancer Data Analysis**. JMIR Cancer. 2023. DOI: 10.2196/44695.

GESICHO, M.; BABIC, A. Designing a Dashboard for HIV-data Reporting Performance by Facilities: Case Study of Kenya. **Studies in Health Technology and Informatics**. 2022. DOI: 10.3233/SHTI220706.

GOMANIE, N.; DAY, Z.; WEAVER, N.; ROY, A.; MOROS, S.; MEHTA, K. **Data-Centric Operations Design for Disseminating a Biomedical Screening Technology: A Case Study**. **2020 IEEE Global Humanitarian Technology Conference, GHTC 2020**. 2020. DOI: 10.1109/GHTC46280.2020.9342923.

HUSSAIN, S. A.; SEZGIN, E.; KRIVCHENIA, K.; LUNA, J.; RUST, S.; HUANG, Y. **A natural language processing pipeline to synthesize patient-generated notes toward improving remote care and chronic disease management: A cystic fibrosis case study**. JAMIA Open. 2021. DOI: 10.1093/jamiaopen/ooab084.

JONNALAGADDA, P.; SWOBODA, C.; SINGH, P.; GUREDDYGARI, H.; SCARBOROUGH, S.; DUNN, I.; DOOGAN, N. J.; FAREED, N. Developing Dashboards to Address Children's Health Disparities in Ohio. **APPLIED CLINICAL INFORMATICS**. 2022. DOI: 10.1055/s-0041-1741482.

KILARU, M.; MAHESWARI, P.; BODDEPALLI, E.; VENKATARAMANA, K.; PATEL, J. D.; SHARMA, M. K. IoT Services and Intelligence: Empowering the Internet of Things with Real-Time Data Analytics and decision-making. TQCEBT 2024 - **2nd IEEE International Conference on Trends in Quantum Computing and Emerging Business Technologies** 2024. DOI: 10.1109/TQCEBT59414.2024.10545282.

LEZCANO A., A.; DIAZ-PACE, J. A.; IRRAZABAL, E. Data-driven Storytelling to Support Decision Making in Crisis Settings:A Case Study. **JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE**. 2021. DOI: 10.3897/jucs.66714.

LINHARES, C. D. G.; LIMA, D. M.; PONCIANO, J. R.; OLIVATTO, M. M.; GUTIERREZ, M. A.; POCO, J.; TRAINA JR., C.; TRAINA, A. J. M. ClinicalPath: A Visualization Tool to Improve the Evaluation of Electronic Health Records in Clinical Decision-Making. **IEEE TRANSACTIONS ON VISUALIZATION AND COMPUTER GRAPHICS**. 2023. DOI: 10.1109/TVCG.2022.3175626.

MOHEDANO-MUNOZ, M. A.; SOGUERO-RUIZ, C.; MORA-JIMÉNEZ, I.; RUBIO-SÁNCHEZ, M.; ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ, J.; SANCHEZ, A. **A streaming data visualization framework for supporting decision-making in the Intensive Care Unit**. Expert Systems with Applications. 2023. DOI: 10.1016/j.eswa.2023.120252.

PENG, J.; XU, D.; LEE, R.; XU, S.; ZHOU, Y.; WANG, K. Expediting knowledge acquisition by a web framework for Knowledge GraphExploration and Visualization (KGEV): case studies on COVID-19 and Human Phenotype Ontology. **BMC MEDICAL INFORMATICS AND DECISION MAKING**. 2022. DOI: 10.1186/s12911-022-01848-z.

PHILLIPS-WREN, G.; MCKNIFF, S. **Overcoming Resistance to Big Data and Operational Changes Through Interactive Data Visualization**. BIG DATA. 2020. DOI: 10.1089/big.2020.0056.

SIRONI, A. P.; BERTOLDO, J.; SAMPAIO, V.; COIMBRA, D.; RASELLA, D.; BARRETO, M. E. Malaria-VisAnalytics: a tool for visual exploratory analysis of Brazilian public malaria data. **Malaria Journal**. 2022. DOI: 10.1186/s12936-022-04248-w.

WANG, Q.; LARAMEE, R. S.; LACEY, A.; PICKRELL, W. O. LetterVis: a letter-space view of clinic letters. **VISUAL COMPUTER**. 2021. DOI: 10.1007/s00371-021-02171-w.

WIDANAGAMAACHCHI, W.; PETERSON, K.; CHAPMAN, A.; CLASSEN, D.; JONES, M. A flexible framework for visualizing and exploring patient misdiagnosis over time. **Journal of Biomedical Informatics**. 2022. DOI: 10.1016/j.jbi.2022.104178.

YIN, R. K. **Estudo de Caso: Planejamento e Métodos**. 5ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2015.

.